

A SOLUȚIONAT DECIZIA DE RECURS ÎN INTERESUL LEGII DILEMA CONCURSULUI IDEAL DE INFRAȚIUNI? HAS THE DECISION ON APPEAL IN THE INTEREST OF THE LAW SOLVED THE DILEMA OF THE IDEAL CONCURRENCE OF OFFENCES?

CZU: 343.238:347.95

DOI: 10.5281/zenodo.6626811

Mircea ROȘIORU,
Doctorand, USM

Summary

The aim of this study is to understand whether the issue of the qualification of concurring criminal deeds, which by definition forms an ideal concurrence of offenses, has been irreversibly solved by the Supreme Court by the decision on appeal in the interest of the law, following that the other courts will only have to comply with and apply correctly and uniformly the relevant legislation thereto. Equally, the study will focus on whether the principles applied in the case solved by the Decision of the Supreme Court of Justice of 17.12.2020 remain incidental exclusively to the situation of concurrence between the offenses provided for by art. 145, 151 or 152 of the Criminal Code, on the one hand, and the offense provided for by art. 287 of the Criminal Code, on the other hand, by using the analogy method that could be applied to other similar situations in which the problem of the ideal concurrence of offenses is addressed from the perspective of overlapping actions / inactions as components of the objective aspect of different offenses?

Keywords: *hooliganism, minor hooliganism, violence, appeal in the interest of the law, Supreme Court of Justice, repetition of the crime, ideal concurrence of offences, real concurrence (multiple) of offences.*

Introducere

În anul 2006 Plenul Curții Supreme de Justiție a adoptat Hotărârea explicativă „Cu privire la practica judiciară în cauzele penale despre huliganism”. Potrivit pct.4 al Hotărârii menționate, s-a explicat că „Omorul intenționat sau vătămarea intenționată gravă ori medie a integrității corporale sau a sănătății poate să reprezinte violența, care este aplicată tocmai în legătură cu încălcarea grosolană a ordinii publice, în acest caz, calificarea trebuie făcută, în temeiul art.145, 151 sau 152 CP și art.354 „Huliganismul nu prea grav” din Codul contravențional. În cazuri de acest gen, nu este admisibilă aplicarea răspunderii, în baza art.145, 151 sau 152 și art.287 CP. Or, principiul de neadmitere a sancționării duble a aceleași fapte interzice tragerea de două ori la răspundere penală pentru aceeași faptă, în cazurile de acest gen, violența este cea, pe care o desemnăm prin sintagma „aceeași faptă”¹.

În pofida acestor recomandări, practica judiciară la acest compartiment nu a fost una unitară, în unele cazuri faptele infracționale erau calificate ca un concurs

ideal de infracțiuni, altele, faptele erau încadrate juridic ca și infracțiune pentru fapta mai gravă, iar pe dimensiunea huliganismului, se reținea componența de contravenție de Huliganism nu prea grav.

Pentru eradicarea acestor divergențe, Procurorul General a intervenit la Curtea Supremă de Justiție cu un recurs în interesul legii. Având în vedere caracterul obligatoriu al Deciziilor de recurs în interesul legii, odată soluționat acel recurs, urma să se tranșeze irevocabil problema abordată. Astfel, la 17.12.2020 Curtea Supremă de Justiție judecând cererea de recurs în interesul legii, a decis că în cazul în care, în cadrul infracțiunii de huliganism, prevăzute la art. 287 Cod penal, este aplicată violența soldată cu omorul intenționat, vătămarea intenționată gravă ori medie a integrității corporale sau a sănătății, acțiunile făptuitorului vor fi calificate, în temeiul art. 145, 151 sau 152 Cod penal și art. 354 Cod contravențional (Huliganismul nu prea grav), iar atunci când infracțiunea de huliganism este urmată de cea de omor intenționat, de vătămarea intenționată gravă sau medie a integrității corporale ori a sănătății, faptele vor fi calificate, potrivit concursului de infracțiuni, în baza art. 287 și art. 145, 151 sau 152 Cod penal¹.

Analiză jurisprudențială

Analiza livrată de Curtea Supremă de Justiție prin Decizia de recurs în interesul legii s-a pliat pe tratarea oferită anterior în Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr.4 din 19.06.2006, rezumându-se la prohibiția principiului tragerii la răspundere penală și sancționării duble pentru „aceeași faptă”, în particular, apreciindu-se că elementul de „violență”, ca și component al laturilor obiective atât a infracțiunii de huliganism, cât și a celor de vătămare corporală medie, gravă sau omor intenționat, reprezintă esența noțiunii de „aceeași faptă” .

Noțiunea termenilor „aceeași infracțiune”, „aceeași faptă” sau „fapte identice” în sensul articolului 4 din Protocolul nr.7 adițional al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a fost oferită în Hotărârea din 10 februarie 2009 pronunțată în *cauza Sergey Zolotukhin împotriva Rusiei*, menționându-se că acesta trebuie interpretat ca fiind o a doua infracțiune rezultată din fapte identice sau din fapte care au fost „substanțial” aceleași cu cele care au constituit prima infracțiune¹.

În sensul Codului penal al Republicii Moldova, concursul ideal de infracțiuni există atunci când persoana săvârșește o acțiune (inacțiune) care întrunește elemente a mai multor infracțiuni (art.33 alin.(4))².

Astfel, jurisprudența actuală a oferit soluții vis-a-vis de ipostazele în care suntem în prezența, pe de o parte, a concursului ideal de infracțiuni, iar pe de altă parte, în a concursului real de infracțiuni. Situația concursului real de infracțiuni, *ab initio* nu a ridicat probleme majore de interpretare sau/și aplicare. De cealaltă parte, concurența ideală a infracțiunilor, a iscat controverse în partea în care acțiuni/inacțiuni inerente unei norme penale, se regăseau ulterior și în latura obiectivă a

¹ [2, p.4]

infracțiunii concurente (n.a. - raționament echivalent și pentru unele contravenții, natura cărora se apreciază pornind de la severitatea sancțiunii prevăzute).

În Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțată în *cauza Mihalache împotriva României*, Marea Cameră a identificat și enumerat cele trei componente ale principiului non bis in idem: cele două proceduri trebuie să fie de natură „penală” (i), trebuie să aibă ca obiect aceleași fapte (ii) și trebuie să existe o repetare a urmăririi penale (iii)³. Dezvoltând această analiză pe palierul principiului non bis in idem, Curtea Constituțională a specificat că în cazul în care se pretinde o încălcare a principiului ne bis in idem, aceste componente trebuie evaluate separat⁵.

Focusându-ne exclusiv pe componenta „trebuie să aibă ca obiect aceleași fapte”, examenul jurisprudencian scoate în evidență multe alte coliziuni între diferite componente de infracțiuni, cum ar fi: concurența dintre infracțiunea de denunțarea falsă sau plângerea falsă (art.311 Cod penal), pe de o parte și infracțiunea de declarația mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă (art.312 Cod penal), pe de altă parte, unde componenta de „aceeași faptă” s-ar circumscrie unui comportament unic.

Abordare similară o regăsim în unele cauze penale despre infracțiunile săvârșite de persoane cu funcție de răspundere, când un comportament infracțional unic, este calificat atât potrivit normei speciale (fals în acte publice – art.332 Cod penal), cât și potrivit incriminării cu caracter general (depășire a atribuțiilor de serviciu sau, după caz, abuzul de serviciu – art.327 sau 328 Cod penal), deși în cazul ambelor acuzații figurează elementul de fals al actului oficial.

Șirul acestor combinații de acuzații în materie penală, încadrate de procurori și judecători ca și concurs ideal de infracțiuni poate continua, iar fiecărei dintre aceste reuniuni de componente de infracțiune ar trebui să i se acorde un spațiu de cercetare separat.

Concluzii

Soluția oferită prin Decizia Curții Supreme de Justiție din 17.12.2020, scoate în evidență că aceasta produce efecte juridice strict în raport cu problema dedusă judecății, în afara arealului acesteia rămânând multe combinații de infracțiuni, calificate ca atare potrivit normelor ce reglementează concursul ideal de infracțiuni.

În cazul comportamentelor infracționale care diferă fie în timp, fie în spațiu, fie atentează asupra unor valori/obiecte diferite, aparent nu există o problemă din perspectiva calificărilor penale.

Cu toate acestea, câmpul aplicabilității acestui institut nu este suficient explorat nici din perspectiva dreptului penal substanțial, nici din perspectiva dreptului penal procedural, motiv pentru care cercetările în acest domeniu trebuie continuate.

În context, având în vedere minimul de analiză realizată pe dimensiunea comportamentului infracțional unic, concluzionăm că pentru a evita incidența prin-

cipiului *non bis in idem* în raport cu infracțiuni aflate în concurs ideal, trebuie realizate câteva condiții:

- din perspectiva dreptului penal substanțial: (i) incriminările să se distingă prin natura/obiectul lor; (ii) incriminările să se distingă prin scopul aplicării sancțiunilor; (iii) una dintre infracțiuni să nu fie absorbită complet în conținutul alteia; (iv) incriminările să se distingă pe planul denumirii infracțiunilor.

- din perspectiva dreptului penal procedural: (i) toate procedurile care se intercalează trebuie să fie de natură penală sau de natura celor asimilate penalului; (ii) procedurile penale trebuie să nu se refere la aceleași fapte; (iii) nu trebuie să existe o repetare a procedurilor.

Referințe bibliografice:

1. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr.4 din 19.06.2006 „Cu privire la practica judiciară în cauzele penale despre huliganism”. În: *Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova*, 2007, nr.1.
2. Decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție din 17.12.2020. Dosarul nr.4-1ril-1/2020. În: *Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova*, 2021, nr.3.
3. Codul penal al Republicii Moldova, nr.985 din 18.04.2002. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr.128-129, din 13.09.2002

Resurse Web:

1. Hotărârea Marii Camere a Curții Europene a Drepturilor Omului din 10.02.2009 în cauza Sergey Zolotukhin împotriva Federației Ruse, Cerearea nr. 14939/03, par.82. [citat: 09.03.2022]. Disponibil: file:///C:/Users/user/Downloads/CASE%20OF%20SERGEY%20ZOLOTUKHIN%20v.%20RUSSIA%20-%20[Romanian%20Translation]%20by%20the%20COE%20Human%20Rights%20Trust%20Fund.pdf
2. Decizia Curții Constituționale de inadmisibilitate nr.153 din 19.10.2021, a sesizării nr. 110g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 171 alin. (2) lit. a) din Codul penal (infracțiunea de viol). [citat: 09.03.2022]. Disponibil: https://constcourt.md/public/ccdoc/decizii/d_153_2021_110g_2021_rou.pdf
3. Hotărârea Marii Camere a Curții Europene a Drepturilor Omului din 08.07.2019 în cauza Mihalache contra României, Cererea nr. 54012/10, par.49 [citat: 09.03.2022]. Disponibil: <http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2020/07/Mihalache-impotriva-Romaniei-MC-1.pdf>